

KORXONA DAROMADLARI VA XARAJATLARINI BOSHQARISH

Xurshidbek Abdulolibov Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona Politexnika instituti, ICHB fakulteti,

Menejment yo‘nalishi 75-20M guruh talabasi

xurshidbekabdulolibov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada daromadlar va xarajatlar tushunchalarini, ularning belgilari va tashkil etuvchi elementlarni, boshqarish mexanizmini va usullari o‘rganilgan. Bundan tashqari, daromadlar va xarajatlarni boshqarish bilan bog‘liq korxonalarining paydo bo‘lgan muammolari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisod , daromadlar, xarajatlar, kelish xarajatlari, boshqaruv, boshqaruv usullari, rejalashtirish, daromadlarni boshqarish mexanizmi.

Har qanday tijorat tashkilotining asosiy maqsadi har qanday qonuniy yo‘l bilan daromadni oshirishdir.

Daromad investitsiyalar va aktivlarni olish, shuningdek kredit va tashkilotning boshqa majburiyatlari bo‘yicha xarajatlarni kamaytirish natijasida olingan iqtisodiy foydani anglatadi. Daromad ma‘lum bir davr uchun korxonadan tomonidan olingan mablag‘larning umumiy miqdorini tavsiflaydi.

Korxonadan tomonidan olingan barcha mablag‘larni daromad deb hisoblash mumkin emas. Bularga hali bajarilmagan xizmatlar uchun avans to‘lovlari, omonatlar va garovlar, ya‘ni kompaniya ixtiyorida bo‘lishi mumkin bo‘lgan, lekin aslida ular kompaniyaga tegishli bo‘lmagan mablag‘lar kirmaydi.

Qabul qilingan mablag‘lar daromad deb hisoblanishi uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

1. tashkilotning ma‘lum bir kelishuvdan kelib chiqadigan daromad olish huquqining ishonchli tasdiqlanishi mavjud;
2. foyda miqdori aniq belgilanishi mumkin;
3. muayyan operatsiya yakunida korxonaning iqtisodiy foydasi oshishiga kafolatlar mavjud, shuningdek, uni olishda noaniqlik mavjud emas;
4. tovar xaridorga topshiriladi, ko‘rsatilgan xizmatlar natijasi mijoz tomonidan qabul qilinadi;
5. xizmatlar ko‘rsatish yoki ish ko‘rsatish bilan bog‘liq allaqachon qilingan yoki amalga oshiriladigan xarajatlar aniqlangan [1].

Agar yuqoridagi barcha shartlar bajarilmasa, daromad bunday deb tan olinmaydi.

Korxonada mavjud bo‘lgan barcha daromadlarni ikki guruhga bo‘lish mumkin: oddiy faoliyatdan olingan daromadlar va boshqa daromadlar.

Oddiy faoliyatdan olingan daromadlar - bu o‘z tovarlari yoki mahsulotlarini sotishdan olingan daromadlar, shuningdek ko‘rsatilgan xizmatlar va bajarilgan ishlar uchun olingan mablag‘lar. Korxonada asosiy bo‘lmagan faoliyatni amalga oshirishdan boshqa daromadlarni oladi. Kompaniya qonun hujjatlariga rioya qilgan holda tadbirkorlik faoliyatining har qanday turini amalga oshirishi mumkin.

Daromaddan tashqari, xarajatlar juda muhim va muhim elementdir. Har qanday faoliyat turida korxonalar u yoki bu darajada xarajatlarga duch keladilar. Korxonada xarajatlar miqdori ko‘plab omillar bilan belgilanadi: geografik joylashuv, talab, raqobat, shuningdek, kredit va boshqa pul yoki mulkiy majburiyatlarning mavjudligi, ishlab chiqarish jarayonining narxi.

Naqd pullarni, shuningdek boshqa mol-mulkni tasarruf etish natijasida hosil bo‘lgan korxonaning iqtisodiy foydasining kamayishi **xarajat** hisoblanadi. Shuningdek, tashkilotning xarajatlari har xil turdagi majburiyatlarning paydo bo‘lishini anglatadi, buning natijasida kompaniya kapitali kamayadi [2].

Jamiyat kapitalidan chiqarilgan mablag‘lar, agar xarajatlar miqdorini aniqlash mumkin bo‘lsa, xarajatlar aniq shartnomaga muvofiq amalga oshirilgan bo‘lsa va natijada kapitalning daromadli bo‘lishi to‘g‘risida ishonchli ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa, xarajatlar deb tan olinishi mumkin. muayyan operatsiya natijasida kamayadi. Ushbu barcha shartlarning kombinatsiyasi bir vaqtning o‘zida tashkilotning iqtisodiy foydasining pasayishini yo‘qotish deb hisoblash imkonini beradi.

Ammo tashkilotning barcha belgilangan shartlarga javob bermaydigan xarajatlari bo‘lishi mumkin. Ularning hisobi ham zarur. Bunday holda, bunday xarajatlar buxgalteriya hisobida xarajatlar sifatida tan olinmaydi, lekin debitorlik qarzlari sifatida hisobga olinadi.

Har qanday kompaniyaning majburiy (asosiy) xarajatlariga quyidagilar kiradi:

1. moddiy xarajatlar;
2. mehnat xarajatlari;
3. ijtimoiy ehtiyojlar uchun ajratmalar;
4. amortizatsiya;
5. boshqa xarajatlar.

Muayyan faoliyatni amalga oshirishda korxonada xizmatlar va mehnat bozoridagi talabni hisobga olishi kerak. Agar taqdim etilayotgan xizmatlar talabga ega bo‘lmasa va allaqachon ishlab chiqarilgan tovarlarga talab bo‘lmasa, faoliyat juda qimmatga tushadi. Shu sababli, u yoki bu faoliyatni amalga oshirishda kompaniya menejerlari ko‘plab omillarni hisobga olishlari kerak, shunda ularning faoliyati ko‘proq foyda keltiradi va xarajatlar zararlardan oshmaydi. Aks holda, tashkilot bankrotlikka duch keladi va to‘lovga layoqatsiz deb e‘lon qilinadi [3].

Korxonada daromadlar va xarajatlar nisbati uning faoliyati samaradorligining ishonchli ko‘rsatkichidir. Har qanday tashkilotning maqsadi eng kam xarajat bilan

iloji boricha ko‘proq sof foyda olishdir. Shuning uchun daromad va xarajatlarni boshqarish har qanday kompaniya faoliyatida juda muhimdir.

Korxonaning daromad va xarajatlarni boshqarish mexanizmi mavjud. Bu bir korxonada ichida daromad va xarajatlarni boshqarish imkonini beruvchi ancha murakkab jarayon. Bunday mexanizm, ideal holda, korxonada tomonidan amalga oshiriladigan turli xil faoliyat turlaridan pul tushumlarining barqarorligi va muntazamligini ta‘minlaydi. Daromadlar va xarajatlarni boshqarish jarayonini amalga oshirishda foydani oshirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradigan turli xil boshqaruv echimlarini ishlab chiqish va amalga oshirish kerak.

Daromadlar va xarajatlarni boshqarishning samarali mexanizmi maqsad va vazifalarni to‘liq amalga oshirish imkonini beradi. Bunday boshqaruv daromadlarni boshqarish usullaridan foydalangan holda amalga oshiriladi, ular tarif rejasi usuli, narxlarni optimallashtirish usuli va kvotalar.

Daromadlarni boshqarish usullari xizmatlar bozorida talabni prognoz qilishga asoslangan optimallashtirilgan modeldir.

Daromadlarni boshqarish - bu talabning xatti-harakatlarini aniqlash asosida tashkilot daromadlarini optimallashtirish uchun eng foydali narx siyosatini aniqlashga qaratilgan iqtisodiy texnika.

Daromadlarni boshqarish usuli daromadning ikkita manbasini maksimal darajada oshiradi: ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatlarning hajmi va birligi narxi.

Tarif rejasi usuli, yuqori-past narx usuli bilan solishtirganda, daromadlarni boshqarishning yanada rivojlangan mexanizmi hisoblanadi. Ushbu usullarga qo‘shimcha ravishda, daromadlarni boshqarish usullari guruh kvotalarini va guruhlarini optimallashtirishni ham o‘z ichiga oladi. Narxlar va sotish hajmini nazorat qilish bilan birgalikda xarajatlarni boshqarish oddiy xarajatlarni nazorat qilish bilan narx va sotish hajmini boshqarishdan ko‘ra ko‘proq natijalarga erishish imkonini beradi. Cheklangan talab yoki yuqori raqobatbardosh bozor sharoitida esa xarajatlarni boshqarish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Deyarli barcha biznes menejerlari qandaydir maxsus xarajatlarni boshqarish tizimidan foydalanadilar. Ushbu tizimning elementlari va samaradorligi haqida kam odam tasavvurga ega. Qoidaga ko‘ra, korxonada xarajatlarni boshqarish tizimi barcha xarajatlarni to‘liq nazorat qilish va ularni maksimal darajada cheklash deb tushuniladi.

Muayyan xarajatlarni boshqarish juda qiyin jarayon, chunki o‘zgarishlarning barcha oqibatlarini hisoblash qiyin. Boshqarish ob‘ekti murakkab tizim bo‘lganda samaraliroq bo‘ladi. Bunday tizimda ular kompaniya faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadigan barcha munosabatlarni hisobga olishga harakat

qilishadi. Maqsadni to‘g‘ri shakllantirish xarajatlarni boshqarish tizimining ishlash qoidalariga va uning elementlarining tarkibiga ta‘sir qiladi.

Xarajatlarni boshqarish jarayonining keyingi bosqichi cheklangan moliyaviy imkoniyatlarni hisobga olgan holda xarajatlar tarkibi va aralashmasini aniqlash bilan bog‘liq. Bunday vaziyatda mehnatni standartlashtirish va ilmiy tashkil etishda asosli yondashuvlardan foydalanish samarali yechim hisoblanadi.

Xarajatlarni boshqarishning oxirgi bosqichi xarajatlar uchun mas‘ul xodimlarni tanlash va tayinlashdir. Ushbu muammoni hal qilish ishlab chiqarish biznes jarayonining asosiy nuqtalarini nazorat qilishda yotadi. Xarajat markazlarini mohirona aniqlash va etarli bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan maxsus vakolatli shaxslarni tayinlash aniq xodimlar va bo‘limlarning ishini chinakam baholash imkonini beradi.

Xarajatlarni optimallashtirish natijasida olingan natijalarni taqsimlashda xodimlarning ishtiroki masalasini diqqat bilan ko‘rib chiqish juda kam uchraydi. Shu sababli, bunday xarajatlarni boshqarish tizimini joriy qilgandan so‘ng, menejer bir muncha vaqt o‘tgach, uning shaxsiy ishtirokisiz korxonalar faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan biron bir masala hal etilmasligiga duch keladi.

O‘zining mavjudligining dastlabki bosqichlarida tashkilot hali o‘rnatilgan savdo bozoriga, doimiy iste‘molchilarga, raqobatbardoshlik va imidj maqomiga ega emas. Shuning uchun birinchi bosqichlarda tashkilot faoliyatining maqsadini to‘g‘ri aniqlash va ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlarga mas‘uliyat bilan munosabatda bo‘lish juda muhimdir.

Prognozlash juda muhim. Bu kompaniyalarga ma‘lum bir faoliyatni amalga oshirishda qancha foyda va qanday xarajatlarni hisoblash mumkinligini ko‘rish imkonini beradi.

Agar kompaniya xizmatlar va tovarlar bozorida ishonchli pozitsiyani egallagan bo‘lsa, unda siz tashkilotdagi moliyaviy menejmentga beparvo qaramasligingiz kerak. Tashkilotning daromadlarini oshirish uchun modernizatsiya qilish, kadrlarni qayta tayyorlash va yangi filiallarni ochish xarajatlari amalga oshirilishi kerak.

Iqtisodiyot rivojlanishining hozirgi bosqichida ko‘plab korxonalar samarasiz ishlayotganini payqash qiyin emas. Ba‘zi hollarda tashkilotchilar qasddan korxonani bankrotlik holatiga keltiradilar, boshqalarida korxonaning samarasiz siyosati va biznes boshqaruvining noto‘g‘riligi tufayli kompaniya nochor deb e‘lon qilinadi. Korxonaning daromadlari va xarajatlarini boshqarish ham tashkilotning hayotiyligida muhim rol o‘ynaydi, shuning uchun daromad va xarajatlarni to‘g‘ri nazorat qilish, daromadlarni to‘g‘ri boshqarish va xarajatlarni mohirona kamaytirish juda muhimdir.

Korxonaning daromadlari va xarajatlari ko‘rsatkichlari uning ishonchliligi, moliyaviy barqarorligi va farovonligi darajasini ko‘rsatadi. Korxonaning moliyaviy-

хо‘jalik faoliyati samaradorligining asosi daromad va xarajatlarni boshqarish jarayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Иозайтис В.С., Лепин В.В. Бюджет доходов и расходов и способы управления его исполнением // Управленческий учет и финансы. 2006. №3
2. Мироседи С.А., Паничкина В.А. Управление доходами и расходами предприятия через идентификацию убытков // Экономика. Управление. Право. 2012. № 4-1 (28)
3. Семенихин А.И. Доходы и расходы производства: инновационный подход // Проблемы прогнозирования. 2002. № 6.